

Научная статья
УДК 82.0: 821.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.16159196

ДЕФОРМАЦИЯ ЖАНРА: ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРЫ

© 2025 А.В. Давыдова-Белая
ORCID 0009-0003-1007-2614

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматриваются модификации жанра писательского дневника авторов литературного сайта «Проза.ру». Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения жанра, вытесняемого блогами в условиях интернет-культуры, с целью понимания механизмов деформации как приспособления к технологически измененному контексту. Исследование объединяет методологию структурно-семиотического, нарративно-психологического и аналитического подходов, что углубляет дифференциацию канонического дневника с его автотерапевтичностью, а также его жанровых модификаций. Среди последних обнаружены такие варианты, как злободневные дневниковые рефлексии, философские рефлексии, дневники цитатного типа, а также ироничные четверостишия. Варианты дневниковых записей во многих случаях выполняют функцию художественной лаборатории писателя. Несмотря на кажущуюся старомодность жанра на фоне активного развития блогов в социальных сетях, жанр дневника адаптируется и продолжает свое развитие на «Проза.ру». Перспективой дальнейших исследований является рассмотрение «сквозного дневникового дискурса» нескольких хронологических срезов и сопоставление с синхронными печатными писательскими дневниками, а также более глубокий стилистический анализ отдельных писательских дневников.

Ключевые слова: дневник, Проза.ру, интернет-культура, деформация жанра, канонический жанр, варианты, автотерапия, блог.

Для цитирования: Давыдова-Белая А.В. Деформация жанра: писательский дневник в условиях интернет-культуры / А.В. Давыдова-Белая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 15–24. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16159196>

Введение. Писательский дневник – сложное многоуровневое жанровое явление, реагирующее на особенности временного и географического контекста, а также тесно связанное с теми жанрами, в которых тот или иной писатель проявляет себя.

С одной стороны, при слове *дневник* возникает ассоциация с регулярными заметками личного характера, обращенными к значимым фактам человека, даже если это покупка кофе «Lavazza» и корма для кошки на фоне потока рефлексии о вечном. С другой стороны, возникает пресловутый вопрос о том, как сделаны эти контекстуально заякоренные заметки. И тогда оказывается, что разнообразный жизненный контент, который попадает в фокус внимания писателя, последовательно деконструирует жанровый канон, или нашу идею о дневнике.

В своем исследовании лингвистической модели дневника Е.В. Бузальская склоняется к определению его как гипержанра, цитируя К.Ф. Седова, который видит дневник как объединяющий различные речевые формы, сопровождающие социально-коммуникативные ситуации [2, с. 183]. Исследовательница рассматривает такие модификации, как личный (персональный) дневник, литературный дневник (дневник писателя, литературно-художественный дневник), эпистолярный дневник,

путевые заметки (путевой дневник, дневник путешественника, травелог), а также блог [2, с. 186], при этом отмечая широкую вариативность каждой модификации. Как и в первых двух вопросах о понятии дневника и дневнике, существующем в писательской практике, возникает ощущение, что канон и его современное воплощение, например, в блоге писателя, далеки друг от друга как уютный дом и подвал, с протекающим водопроводом и тараканами, а возможно, и скелетами в шкафу.

Метафора подвала не случайна, поскольку писательский дневник не обязательно имеет установку на публикацию, как утверждает исследовательница [2, с. 190]. Существует множество примеров, когда дневники писались исключительно для личного пользования или с завещанием не печатать до энного года, отличаясь принципиальным отсутствием адресата [1, с. 29; 12, с. 168]. И даже культура обнажения частного, которую мы наблюдаем в последнее двадцатилетие и которая отражается в авторских блогах, может влиять на писательский дневник совершенно противоположным образом, а именно отбрасывая его к другим жанровым маргиналам (частушкам, виньеткам и т. д.).

Автору данной статьи импонирует гибкое отношение к дневниковому жанру как почти лирическому, «чьё основное назначение заключается прежде всего в освобождении пишущего от бремени разноплановых жизненных и житейских впечатлений, регулярная письменная фиксация которых заметно способствует авторскому психотерапевтическому саморегулированию» [11, с. 40].

В процессуальном аспекте дневник наиболее близок к терапии письменными практиками [7], поскольку помогает телесному «я» освободиться через выписывание, а наблюдающему «я» отследить этот процесс. Но нельзя исключить, что именно благодаря своей интимности, прикосновению к «теневого структуре» личности пишущего (понятие К. Г. Юнга) в периоды технологических изменений, влияющих на процессы письма и его восприятия, дневниковые записки могут далеко отбегать от своего канона. Как отмечал Ю. Лотман, прогресс новых форм коммуникации (таких как смс, электронная почта) вызвал деградацию эпистолярной культуры [10, с. 115], и вполне очевидно, что дискурс блога сегодня деформирует жанр дневника.

Поэтому интересным и перспективным аспектом исследования дневникового жанра в современном литературном процессе представляется вопрос его адаптации в условиях интернет-культуры.

Материалы и методы исследования. Объектом данного исследования служат дневники писателей сайта «Проза.ру» последних четырёх лет; выборка представлена теми авторами, которые регулярно обращались к названной рубрике. Следует обратить внимание, что на сайте «Проза.ру» «Дневники» оформлены именно как рубрика, что заставляет автора отреагировать на данный жанр собственной текстовой интерпретацией или просто сыгнорировать его. В поле нашего исследования попадают следующие аспекты жанра: наличие сквозных мотивов и композиционных приёмов, а также позиция автора в сквозном дискурсе его дневников.

Цель статьи – осмыслить многообразие жанра публичного писательского дневника и деформации канона, происходящие в последние несколько лет (2022–2025 гг.). Методы исследования объединяют инструментарий структурно-семиотического [9; 10], а также нарративного [7] и аналитического подхода [14]. Два последних призваны углубить семиотический подход, акцентируя на автотерапевтическом моменте канонических вариантов этого жанра. Также одна из задач статьи – привлечь внимание к малоизвестным писателям и к очевидно маргинальному жанру в их творческом пространстве. Фокус внимания, обращенный к периферии жанровой системы, возможно, обнажит сложные и многообещающие процессы её обновления.

Основная часть. Первичная гипотеза данной статьи базировалась на характеристике жанра как автокоммуникативного, который имеет «целью... уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которое без записи не происходит. Обращение с текстами, речами, рассуждениями к самому себе», являясь «немой, молчаливой речью» [9, с. 68–80]. Но в процессе углублённого чтения выборки текстов автор не могла не заметить таких вариантов дневникового жанра, которые объединялись только самим названием рубрики на сайте «Проза.ру». Иными словами, настроившись на посещение подвала бессознательного, исследователь попадает в пространство тропок Борхеса и литературных цитат, не всегда отсылающих к источникам, или в зону официального пространства писателя – участника литературного процесса, фиксирующего отдельные даты и события через обезличенное «я». И можно не обратить внимания на такие отступы от канона, если бы не методологическая точка отчета – рассматривать дневник как дискурс, выстроенный сайтом «Проза.ру» как единое поле проявления нескольких авторских сознаний. В этой связи нет никакого «сора», а есть множественность точек зрения на раскрытие себя в жанре, предложенном редакцией интернет-журнала.

Научная гипотеза разбилась о многомерность текстовых реальностей и была скорректирована. Дорожная карта исследования включила в себя предварительный анализ текстов дневников, соответствующих вышеупомянутым критериям (см. описание выборки), классификации вариантов и краткого описания каждого варианта жанра с оценкой его эффективности в общем дневниковом дискурсе.

Прежде чем мы прикоснемся к дневниковым текстам, следует уточнить факты о сайте «Проза.ру». Сайт был создан в 2000 году Д. Кравчуком, в 2012 году из числа лучших авторов порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру» была учреждена Общероссийская общественная организация «Российский союз писателей» и Д. Кравчук был избран ее президентом. Организация выступает учредителем ряда литературных премий и конкурсов, проводит множество литературных мероприятий [6]. Ежемесячное число посещения сайта – три миллиона человек [5]. Напечататься на сайте может любой автор, желающий найти своего читателя.

Интерфейс сайта «Проза.ру» максимально прост и привлекает этим как автора, так и читателя; рекламные баннеры на сайте отсутствуют, предлагая минуту передышки для свободной рефлексии, при этом сайт контролирует редакция группа, благодаря чему реализуются правовые акты РФ. Создатель сайта в интервью 2020 года отмечает, что здесь представлен «довольно старомодный контент – тексты, требующие вдумчивого чтения и затраты значительно больших интеллектуальных усилий, чем просмотр фотографий и видео. К счастью для творческих людей, интерес к литературе в нашем мире пока еще остался и возможность высказаться в виде литературного текста и быть услышанным до сих пор ценится» [8].

Создатель проекта вполне справедливо отмечает характерную черту – нестандартность сайта в пространстве интернет-культуры, которой свойственны динамичность, фрагментарность и наличие множества субкультур и параллельных смыслов, отсутствие иерархичности [13, с. 267–268], и которая, как полагают некоторые исследователи, является синтезом предыдущих культур [3, с. 76]. «Старомодность» контента «Прозы.ру» отражена в самой рубрике «Литературные дневники». Найти ее можно, набрав «проза ру дневники» в строке поисковика, – сразу выходим на календарь 2025 года и последние за сегодня публикации всех авторов, ведущих дневник. Таким образом можно проследить динамику развития жанра у каждого автора, перейдя на его

страницу, за весь период пребывания на сайте, а также срез дневниковых настроений всех, ведущих дневник в тот или иной год, месяц, день.

К примеру, в мае 2025 года, когда автор оформляла данную статью, 36 писателей вели свои дневниковые записи. Для сравнения, в мае 2021 года – 50, 2022 года – 46, 2023 года – 51, 2024 года – 38 человек. Выборочная проба показывает, что произошло «закрытие» дневниковой страницы многими авторами, начиная с середины 2023 года. Связано ли это с усиленной цензурой, специфическим давлением на писателей в этот период? Записи таких авторов, как Алишер Таксанов, пишущий и острые политические заметки, и сатиры с нецензурной лексикой [23], и Владимир Падейский [21] с его политическими рефлексиями, говорят о возможности открыто проявлять свое мнение. Дневниковые записи о литературе с размышлениями на политическую тематику встречаем и у Марины Сапир [22], этико-политические заметки – у Дона Борзини [18] и Эдуарда Тубакина [24], на данный момент закрывшего свою страницу.

Контрастные по отношению к доминирующим в родной стране (России и не только) идеи и ценности писателей, чьи дневники заякорены в актуальный контекст, если их рассмотреть в одной временной точке, создают впечатление многомерного дискурса. У одних писателей размышления об актуальных событиях полностью вытесняют литературу как объект осмысления, при этом «я» биографического автора и писателя отождествлены, в то время как собственно художественное представлено в надлежащих разделах. Но если войти в литературное пространство каждого автора, оказывается, что многие из них пишут публицистику, миниатюры и стихи в прозе с политической окраской. Таким образом, в раздел «Литературный дневник» часто попадают более радикальные, сатирически едкие тексты, лишённые обобщений и отслеживающие актуальные факты. Есть также случаи дублирования дневникового блога в телеграм-канале и других доступных соцсетях со ссылками на них.

Этот вариант **дневника – злободневных рефлексий** – в своем чистом виде аналогичен советским «запискам в стол». Сегодня такой жанровый вариант можно представить как один из многих элементов писательского блога, в котором литературное, публицистическое, дневниковое подаются автором вперемешку, с целью большей интриги в конструировании авторского мифа [4, с. 242]. Но дневниковый проект на «Прозе.ру» отличается от классического блога писателя: «Блоги писателей существуют и как личные дневники, и как место, где время от времени размещаются новые тексты, и как медийное пространство, где писатель выражает свои взгляды на происходящее в мире, поскольку аудитория ждет от него реакции (или ее отсутствия) на актуальные события. Блог позволяет писателю не только высказываться на интересующие его темы и публиковать в свободном доступе новые тексты, но и позиционировать себя, создавая автомиф» [4, с. 242]. На «старомодном» сайте «Проза.ру» «Писательский дневник» вынесен в рубрику и за границу собственно художественного, что скорее отражает принцип литературной газеты или журнала, а не блога. Жанровое смешение в писательском блоге, о котором пишет цитируемый исследователь, здесь не случается. Но именно разделение жанров и вынуждает автора самостоятельно определять идею дневниковых записок – как продолжение собственных политических миниатюр в прозе и поэзии, или как сухих описаний событий, противоположных художественным текстам.

Кроме дневника – рефлексии на актуальные политические темы, встречаются **рефлексии философского характера**, где злободневное обобщается одной фразой [15]. Тема озвучена в названии ежедневной записи – «Дешевые люди», «Терапия и хирургия», «Еще будут», автор-ментор раскрывает себя через иерархию ценностей, часто

контрастных тенденциям современной эпохе. Интересным представляется лапидарность (однофразовость) дневниковой заметки и комментариев к ней, озвученный в названии рубрики. Создается впечатление, что название обращено к читателю, в то время как «брызги мыслей» (собственно заметка) – к ситуативным смыслам биографического автора. Сконструировать образ автора возможно, изучая эту амбивалентность его поведения и последовательность заметок.

Еще один вариант такого дневника – **чужая цитата на каждый день** [20], которая, вероятно, отсылает к авторским размышлениям, вынесенным за поля. Здесь наличествует нейтральное название ежедневной рубрики «О чтении», «О почестях», «О ненависти», «О любви» и т. д. и принцип последовательности цитат. Биографический автор полностью вытеснен цитатой, и уловить замысел и динамику жанра можно только через слепок выборки цитат и их последовательность. Автотерапевтическая функция письменной практики слива (которая имеет место в классическом жанре дневника с его исповедальной интимностью и даже в таком минималистском его варианте, как упомянутые выше «брызги мыслей») здесь вынесена за скобки. Исцеляющая роль отдана чужому слову, что ассоциируется с гипертекстовостью и анонимностью интернет-культуры. Цитатный дневник может быть и более персонализированным: например, название отсылает к цитируемому автору, а сам контент – это собственно цитата и ее контекстуальное поле [26]. Здесь также присутствует момент «полезности» коллекции цитат с их отсылками на тексты и вкрапления личных обобщений (связь с постами в стиле «Сто лучших книг»). Автор как личность обобщается благодаря динамике перехода от цитаты к цитате, контрасту цитат в одной записи и коротким комментариям.

Отсутствие принципиальной границы между «Дневником писателя» и художественными текстами отличает автора **ироничных четверостиший**, включенных как в рубрику дневников, так и в поле собственно литературного творчества [25]. Четверостишия дневника более близки к низовым жанрам, и нельзя исключить, что эти четверостишия отсылают к ассоциациям личного плана автобиографического автора. Но это является только лишь предположением, поскольку скрепы ассоциативности вынесены за границы таких дневников. В рубрику «Писательский дневник», возможно, попадают также тексты, далекие от художественности в понимании автора, но являющиеся **частью творческой лаборатории**, где возвращаются более завершенные и сложные произведения.

И наконец, **классический дневник**, с которым писатель делится личными интимными переживаниями, признаваясь в слабости, сложности, обнажая не редко болезненное видение окружающего мира. Тексты, не нацеленные на художественность, но благодаря прикосновению к теневым сторонам личности, к вытесненным мотивам, образам, становятся художественными, почти лирическими и автотерапевтическими. В выборке данной статьи они представлены несколькими писательскими дневниками, на которых остановимся подробнее.

В дневнике Алии Берш находим образцы автотерапевтического слива, внутреннего монолога автора, обращенного к нему самому: *«Откуда вообще появилась эта неуверенность в себе? Почему именно сейчас? "Тварь ли я или право имею" – вопрос, который с завидным постоянством крутится у меня в голове, не давая покоя. В шаге от реализации мечты, я внезапно осознаю, что нет... наверное, я всё-таки не имею этого самого права, ибо не смогу, не осилю... Червь сомнения грызет меня изнутри, провоцируя и без того хроническую бессонницу. Вот если б можно было сбросить себя до "заводских настроек" и вернуться в "старую" версию себя – всё было бы гораздо проще в плане принятия решения. Вот где мне теперь искать эту потерянную фиг*

знает где уверенность в себе? Куда всё подевалось? Как мне объяснить людям, почему я так трусливо шагаю... назад? Я даже себе не могу этого объяснить. Просто не понимаю», запись от 20.08.2023 [17]. При этом не случайны отсылки к расхожим цитатам литературного и коучингового контекста, поскольку речь идет о процессе отслаивания себя-аутентичного от своей неуверенности и «наносного» в структуре личности. «Заводские настройки», вероятно, ассоциируются с первозданной собой, цельной и знающей, в то время как трусость, неуверенность, сомнение – качества наносной личности (персоны) или её теневой структуры.

Интересной особенностью канонического дневника, даже в условиях его публикации онлайн, является наличие сквозных мотивов, тем, к которым автор неуклонно возвращается во многих ситуациях. В данном случае – мотив подлинности и искусственного подражания или лицемерия в записи от 26.08.2023: «*Это особенно чувствуется, когда человек, который "тоже очень любит Достоевского", не может при этом вспомнить ни одного персонажа. Возможно, кто-то посоветует не обращать внимания: "Да брось! Это же обычное детское поведение. Ну подыграй ты в этой песочнице". Да, насчет поведения согласна. Только вот "играть" с такими людьми мне как-то совсем не хочется. Ну не по кайфу мне такое вот фейловое общение – пустая трата времени. Хочется видеть перед собой человека с собственным мнением, привычками, желаниями, опытом, воспоминаниями – человека со своей личной историей, а не обычного подражателя...*» [17]. Можно легко заметить, что здесь отражена тема амбивалентности из предыдущей дневниковой заметки, где теневая сторона внезапно выходит наружу, оставляя автора в недоуменном раздражении. Выявленное лицемерие (обнаруженная теневая структура собеседника) во второй заметке может рассматриваться как развитие мотива амбивалентности самого автора дневника.

Ощущение двойственности и разрыва авторского сознания преодолеваются благодаря воспоминаниям детства, ассоциациям с любимым топосом и вкусом (как и обонятельная модальность, вкусовая ведет к внутреннему ребенку – наиболее аутентичной структуре личности), что видим в записи от 28.08.2023: «*А потом беззаботно лежать в позе звезды на самой верхушке душистого сеновала, наблюдая за тем, как маленький самолетик старательно чертит ровную белую линию на голубом фоне. Грызть, ни капельки не морщась, эти кислые, недозрелые яблоки с бабушкиного сада и, целясь огрызками в невидимую мишень, впервые чувствовать себя абсолютно счастливым ребенком...*» [17].

Мотив этой внутренней амбивалентности, подлежащей непрерывной рефлексии, отличает и писательницу Машу Быкову: «*Где-то, прямо в глубине своего существования, человек обычно знает, куда ему следует идти и что следует делать. Но бывают случаи, когда клоун, которого мы называем "я", ведет себя настолько отвлекающим образом, что внутренний голос не может дать о себе знать*», запись от 25.10.2023 [19]. Здесь противопоставлены глубинное, осознающее «я» и персона (клоун). Интересно отметить, что образ клоунов и лицемеров, смеющихся в рекламе, тема комфорта, искусственности противостоят теме аутентичности, детскости и боли (одна из дневниковых записок поглощена цитатой протоиерея Евгения Попиченко; в контексте лирически интимных заметок Маши Быковой эта цитата звучит в унисон с голосом автора дневников).

Глубокая исповедальность дневниковых заметок писательницы встречается с внезапным остранением собственного голоса и выходом на другой уровень коммуникации автора и читателя: «*Жизнь на-половину. Троечница по жизни. Жена – 3. Творческий – 3. Мать – 3. Человек – 3. Троечники хуже двоечников. Те – определенные лентяи и не стремятся ни к чему. А тройка это показатель отсутствия способностей.*

Это хуже, чем безделье. Перечитываю свои события, что остались в памяти и понимаю, что для всех это словно "жалобная книга". Но нет, это книга человеческой боли. Мне было очень больно. Мне до сих пор больно. И жизнь уже прожита, а я не смогла переварить эту боль. О, похоже, я и вправду жалуясь», запись от 23.04.2023 [19].

Детскость, лиричность, автоирония отражают внутреннюю спонтанность дневниковых «сливов». Мир преломляется через сознание автора дневника, и именно внутренняя реальность и рефлексия на ее процессы становятся основой дневниковой ткани в этом варианте жанра. Дневник в таком понимании – это близкий друг и собеседник, и читатель прикасается к процессу автотерапии. Периодическое «включение» точки зрения другого необходимо здесь, в первую очередь, для понимания границ внутреннего пространства – ценностных, эмоциональных, ментальных, а также сложности внутренней структуры личности. Такой тип дневника наиболее последовательно ассоциируется читателем с понятием дневниковых записок. Близкий к нему жанр – лирическая миниатюра.

Несколько отличается вариант писательского дневника В. Беленко [16], который можно охарактеризовать как **фактологическую дескрипцию**. Возможно, такой тип дневниковых заметок отражает экстравертную личность биографического автора, вовлеченного в делание, претворение реальности. В то время как предыдущие писательницы больше ориентированы на внутренние процессы и их наблюдение. Писательский дневник В. Беленко переполнен фактами, обозреваемыми событиями, ассоциациями с родовым и историческим прошлым, в нем много внешних стимулов, переработанных рефлексией педагога, оральной личности, энергичной и подвижной. В этих дневниковых заметках множество воспоминаний, вызванных через зрительную ассоциацию, и поэтому мотив противопоставления дорогого прошлого и быстро проходящего настоящего становится сквозным.

Энергичность заметок ощущается благодаря типичным дневниковым зачинам с элементом действия – *иду, смотрю, не приду в себя, вернулась*, или наблюдения за картинкой – *Москву замело, дождь зарядил*. Дневник пишется регулярно, иногда перед уроками, чаще дома перед окном. Этот вариант дневника имеет выраженную ориентацию на читателя, которому хочется рассказать и донести наблюдаемое. Существует непосредственная связь между дневниковой лабораторией и рассказами писательницы. В дневниках – потоки наблюдений, но уже в них зарождаются зерна нарративных ходов. Также и проза писательницы отличается склонностью к зрительным деталям и простотой речевого оформления. Безусловно, дневники В. Беленко также автотерапевтичны, но принцип этих записей – фиксация воспринятой реальности, прикосновение к ней и последующее отталкивание от записанного к формированию художественных текстов.

Заключение. Подытоживая наблюдения за модификацией жанра писательского дневника в дискурсе «Прозы.ру» последних четырех лет, можно отметить, что деформация этого маргинального явления на фоне ориентированной на блог интернет-культуры, проходит на нескольких уровнях. Каноничная модель дневниковых записей представлена небольшой группой писательниц, и здесь определяется условно «лирический» и «эпический» (фактологически-дескриптивный) варианты. Если первый тяготеет к письменным практикам терапии, интуитивен, автопоэтичен, то второй обращен вовне и склоняется к нарративности. Эти дневники тесно связаны с художественными текстами авторов и могут рассматриваться как лаборатория потенциальных лирических миниатюр.

У большинства авторов, регулярно ведущих дневник на «Прозе.ру», жанровый канон деформируется, приобретая черты злободневных или философских рефлексий, сатирических стихов или дневниковых цитат. На первый план выходит ценностная позиция автора по отношению к событийным процессам, исчезает авторефлексия, минимизируется художественность. В некоторых случаях и здесь можно проследить взаимосвязь между регулярными записями в дневнике и прозой, публицистикой, поэтическими сатирами.

Таким образом, с одной стороны, понятие дневника и его каноническая форма сохраняется у небольшой группы писательниц. С другой стороны, множатся жанровые модификации (злободневные дневниковые рефлексии, философские рефлексии, различные варианты дневников цитатного типа, ироничные четверостишия), что свидетельствует о приспособлении писательского дневника в условиях дигитализации культуры. Даже несмотря на кажущуюся старомодность жанра на фоне присутствия более динамичных блогов в социальных сетях, жанр дневника продолжает свое развитие на «Прозе.ру». Перспективой дальнейшего исследования может быть рассмотрение «сквозного дневникового дискурса» отдельных хронологических периодов и сопоставление его с синхронными печатными писательскими дневниками того же временного среза. Также ценным и необходимым представляется более глубокий стилистический анализ писательских дневников отдельных авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданова Е.В. Языковые особенности жанра дневника / Е.В. Богданова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2008. – № 1 (1): В 2-х ч. – Ч. I. – С. 28–33.
2. Бузальская Е.В. Гипержанр «Дневник»: основные варианты модели / Е.В. Бузальская // Жанры речи. – 2019. № 3 (23). – С. 183–192. – DOI: <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2019-3-23-183-192>.
3. Губанова О. Интернет-культура как информационно-коммуникативная среда XXI века / О. Губанова, П.Н. Куршев, Г.М. Кириллов // Вопросы студенческой науки. – Вып. №1 (41), 2020. – С.70–76.
4. Гудов В.А. Затекст – автомиф – литературная репутация / Феномен затекста = The Phenomenon of Aftertext: монография / под общ. ред. Т.А. Снигиревой, А.В. Подчиненова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – С. 241–251.
5. О Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://o.proza.ru/> (дата обращения: 17.05.2025).
6. Кравчук Д. 'СТИХИ.РУ' и 'ПРОЗА.РУ' – электронный канал общения авторов современной литературы [Электронный ресурс] / Д. Кравчук. – Режим доступа: <https://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/761-qq-qq-.html> (дата обращения: 17.05.2025).
7. Кутузова Д. Письменные практики [Электронный ресурс] / Д. Кутузова. – Режим доступа: <https://pismennyepraktiki.com/author> (дата обращения: 17.05.2025).
8. Лебедева Н. Как порталы Стихи.ру и Проза.ру задают тренды в современной литературе. [Электронный ресурс] / Н. Лебедева. – Режим доступа: <https://rg.ru/2020/11/03/kak-portaly-stihiru-i-prozaru-zadaiut-trendy-v-sovremennoj-literature.html> (дата обращения: 17.05.2025).
9. Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе культуры / Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и топологии культуры: в 3 т. – Т. 1. – Таллин: Александрия, 1992. – С. 77–90.
10. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи, исследования, заметки / Ю.М. Лотман. – Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 2010. – 152 с.
11. Прозоров В.В. Дневник как лирический речевой жанр // Жанры речи. – 2019. – № 1 (21). – С. 34–41. – DOI: <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2019-1-21-34-41>.
12. Салханова Ж.Х. Дневник как литературный жанр / Ж.Х. Салханова, А.С. Утебекова // Неофилология, 2020. – Т.6, № 22. – С. 368–376. – DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-22-368-376.
13. Фаблинова О.Н. Интернет-культура как социальный феномен современности / О.Н. Фаблинова // Социологический альманах. – 2015. – С. 264–270. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-kultura-kak-sotsialnyy-fenomen-sovremennosti> (дата обращения: 17.05.2025).
14. Brington-Perera S. The Scapegoat Complex: Toward a Mythology of Shadow and Guilt / S. Brington-Perera. – Toronto: Inner City Books, 1986. – 132 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Баранов В.А.: литературный дневник / В.А. Баранов // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/mentor00> (дата обращения: 19.05.2025).
16. Беленко В.: литературный дневник / В. Беленко // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/superlera57> (дата обращения: 19.05.2025).
17. Берш А.: литературный дневник / А. Берш // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/bambouk> (дата обращения: 19.05.2025).
18. Борзини Д.: литературный дневник / Д. Борзини // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/nuiche> (дата обращения: 19.05.2025).
19. Быкова М.: литературный дневник / М. Быкова // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/happylove14> (дата обращения: 19.05.2025).
20. Лебедев А.: литературный дневник / А. Лебедев // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/nordmann777> (дата обращения: 19.05.2025).
21. Падейский В.: литературный дневник / В. Падейский // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/calliopamoscow> (дата обращения: 19.05.2025).
22. Сапир М.: литературный дневник / М. Сапир // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/marinasapir> (дата обращения: 19.05.2025).
23. Таксанов А.: литературный дневник / А. Таксанов // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/alisher1966> (дата обращения: 19.05.2025).
24. Тубакин Э.: литературный дневник / Э. Тубакин // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/tubakineduard&s=1> (дата обращения: 19.05.2025).
25. Френкля Г.: литературный дневник / Г. Френкля // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/avtor/zvibendov> (дата обращения: 19.05.2025).
26. Юрченко М.: литературный дневник / М. Юрченко // Проза.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://proza.ru/diary/marina1970&s=281> (дата обращения: 19.05.2025).

REFERENCES

1. Bogdanova J.V. (2008) Jazykovye osobennosti zhanra dnevnika [Language features of the diary genre]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, 1, Vol.1, 28–33. (In Russian)
2. Buzalskaja J.V. (2019). Hyperzhanr “Dnevnik”: osnovnyje varianty modeli [Diary: Main Variants of the Genre]. *Zhany rechj*, 3 (23), 183–192. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2019-3-23-183-192> (In Russian)
3. Gubanova O., & Kurshev P.N., Kirillov G.M. (2020). Internet-kultura kak informatsyonno-kommunikativnaja sreda XXI veka [Internet culture as an information and communication environment of the 21st century]. *Voprosy studentcheskoj nauki*, 1 (41), 70–76 (In Russian)
4. Gudov V.A. (2001). Zatekst – avtomif – literaturnaja reputacija [Subtext – automyth – literary reputation]. In T.A. Snigiriova, A.V. Podchinionova (Ed.), *Fenomen zateksta* [The Phenomenon of Aftertext] (pp. 241–251). Ekaterinburg: Ural University Publishing House (In Russian)
5. Informatsyja o sajte Proza.ru [Information about the site Proza.ru]. Retrieved from <https://o.proza.ru/> (In Russian)
6. Kravchuk D. 'Stichi.ru' i 'Proza.ru' – elektronnyj kanal obshchenija avtorov sovremennoj literatury ['Stichi.ru' and 'Proza.ru' as electronic communication channel for authors of contemporary literature]. Retrieved from <https://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/761-qq-qq-.html> (In Russian)
7. Kutuzova D. Pis'mennyje praktiki [Writing practices]. Retrieved from <https://pismennyepraktiki.com/author> (In Russian)
8. Lebedeva N. Kak portaly Stichi.ru i Proza.ru zadajut trendy v sovremennoj literature [How the portals Stichi.ru and Proza.ru set trends in modern literature]. Retrieved from <https://rg.ru/2020/11/03/kak-portaly-stihiru-i-prozaru-zadaiut-trendy-v-sovremennoj-literature.html> (In Russian)
9. Lotman J.M. (1992). O dvuh modeliah kommunikatsyi v sisteme kultury [About two models of communication in the cultural system]. In J.M. Lotman. *Statji po semiotike i tipologii kultury* [Articles on semiotics and topology of culture] (pp. 77–90). Tallin: Alexandria (In Russian)
10. Lotman J.M. (2010). Semiosfera. Kultura i vzryv. Vnutri mysljashchih mirov. Statji, issledovanija, zametki [Semiosphere. Culture and Explosion. Inside Thinking Worlds: Articles, Research, Notes]. Sankt-Petersburg: Iskusstvo-SPB, 152 p. (In Russian)
11. Prozorov V.V. (2019). Dnevnik kak liricheskiy rechevoj zhanr [Diary as a lyrical speech genre]. *Zhany rechj*, 1 (21). <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2019-1-21-34-41> (In Russian)
12. Salhanova Zh.H., & Utebekova, A.S. (2020). Dnevnik kak literaturnyj zhanr [Diary as a literary genre]. *Neofilologija*, 6 (22), 368–376. DOI 10.20310/2587-6953-2020-6-22-368-376 (In Russian)

13. Fablinova O.N. (2015). Internet-kultura kak sotsialnyj fenomen sovremennosti [Internet culture as a social phenomenon of modern times]. Sotsiologicheskij almanah, 264–270. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/internet-kultura-kak-sotsialnyy-fenomen-sovremennosti> (In Russian)

14. Brington-Perera S. The Scapegoat Complex: Toward a Mythology of Shadow and Guilt. Toronto: Inner City Books, 1986, 132 p. (In English).

Поступила в редакцию 19.05.2025 г.

DEFORMATION OF GENRE: WRITER'S DIARY IN INTERNET CULTURE

A.V. Davydova-Belaya

The paper examines modifications of the genre of the writer's diary of the literary site Proza.ru. The relevance of the paper is due to the need to study the genre, which is being displaced by blogs in the context of Internet culture and to understand the mechanisms of deformation as an adaptation to a technologically changed context. The study combines the methodology of structural-semiotic, narrative-psychological, and analytical approaches that help to distinguish the canonical diary with its autotherapeutic nature and its genre modifications. Among the latter, such variants as topical diary reflections, philosophical reflections, quotation-type diaries, and ironic quatrains were found. Variants of diary in many cases perform the function of the writer's artistic laboratory. Seemingly old-fashioned, the genre of diary is getting adapted and is developing on Proza.ru at the background of the blogs' active evolution in social networks. The prospects for further research include examining the "cross-cutting diary discourse" of several chronological layers and comparing it with synchronous printed writers' diaries, as well as a more in-depth stylistic analysis of individual writers' diaries.

Key words: diary, Proza.ru, Internet culture, genre deformation, canonical genre, variants, autotherapy, blog.

Давыдова-Белая Анна Викторовна.
Доктор филологических наук, профессор.
Донецк, Российская Федерация.
ORCID 0009-0003-1007-2614.
E-mail: annabila@mail.ru.

Davydova-Belaya Anna Viktorovna
Doctor of Philology, Professor.
Donetsk, Russian Federation.
ORCID 0009-0003-1007-2614.
E-mail: annabila@mail.ru.